

Disponibilidad participación entrevistas/focus group

Muchas gracias por tu participación en la entrevista de la investigación de Alejandro Carbonell Alcocer. A continuación, deberás responder a unas preguntas para conocer algunos datos sobre ti y tu disponibilidad. Para finalizar el cuestionario, recuerda en pinchar en "Enviar".

La Universidad se compromete a tratar los datos personales de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, sobre la protección de datos, incluido en el documento general. Reglamentos de protección de datos (en adelante, GDPR) del 25 de mayo de 2018 y en todos los asuntos no cubiertos por dichos reglamentos, según lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de derechos digitales. Los datos personales recopilados en este formulario se conservarán de forma segura y solo se utilizarán para fines de la investigación.

* Obligatorio

1. Nombre *

2. Apellidos *

3. Edad *

4. Correo electrónico *

5. Género *

Hombre

Mujer

Otro

6. Institución para la que trabaja *

7. Puesto en el que trabaja *

8. Años de experiencia *

9. Breve biografía (150-200 palabras) *

A large, empty rectangular box with a thin black border, intended for the user to write a short biography. The box is positioned below the section header and occupies a significant portion of the upper half of the page.

Disponibilidad

10. Indique su disponibilidad *

La entrevista se puede realizar en cualquier momento en función de su disponibilidad, a continuación indique en qué fecha podría realizarla.

Formato: d/M/AAAA

11. ¿A qué hora podría realizarla? *

12. Observaciones

Indique si lo considera oportuno alguna observación

Este contenido no está creado ni respaldado por Microsoft. Los datos que envíe se enviarán al propietario del formulario.